

TINC UN/A ESTUDIANT AMB DIVERSITAT FUNCIONAL A LA FCEP DE LA URV

Quin protocol he de seguir?

1

Aconsella a l'estudiant que acrediti la diversitat funcional a la URV

- L'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats inclou orientacions acadèmiques per respondre a les necessitats de l'estudiant.
- Qualsevol possible adaptació ha de partir d'aquest informe.
- Revisa'l i estudia com aplicaràs les mesures proposades a la teva assignatura.

3

Proposa una tutoria inicial a l'estudiant

- Pots necessitar fer canvis en els materials, metodologies i/o activitats d'avaluació.
- Valora quines adaptacions individuals pots fer per a l'estudiant i quins canvis pots adoptar per al conjunt del grup.
- Si ho necessites, demana ajuda o assessorament per a aspectes concrets (més avall trobaràs informació d'alguns serveis i recursos).

5

Si s'escau, fes el seguiment a través del PAT

- Si tens dubtes sobre com concretar les adaptacions o com respondre a alguna necessitat de l'estudiant.
- Si identifiqués alguna necessitat de formació específica, d'algun recurs material o de coordinació entre el professorat.

- Si l'estudiant té acreditada la diversitat funcional a la URV, ha de tenir l'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats i te l'hauria de facilitar.
- Si la té acreditada però no a la URV, ha de recopilar els informes i documentació per facilitar-la a l'esmentat servei.
- Si no la té acreditada, ha d'anar a un servei professional extern perquè li facin una avaluació i li acreditin la condició.

Revisa l'informe del Servei d'Atenció a les Diversitats

2

- Des de principi de curs, explica a l'estudiant com traslladaràs les recomanacions de l'informe a la teva assignatura.
- Pacteu, si és necessari, aspectes concrets del funcionament de l'assignatura.
- Feu les tutories que siguin necessàries.

Revisa l'assignatura, introdueix-hi canvis i fes-ne el seguiment

4

- Si, a més, ets el tutor o tutora del PAT, feu tutories periòdiques individuals per facilitar-li el seguiment del curs acadèmic.
- Comparteix la informació i recursos d'atenció a la diversitat funcional amb l'estudiant i amb tot el grup: poden haver-hi altres estudiants que no han compartit la seva condició de diversitat funcional.

Si cal, contacta amb el coordinador/a de titulació

6

TINC UN/A ESTUDIANT AMB DIVERSITAT FUNCIONAL A LA FCEP DE LA URV

Quins recursos hi ha disponibles?

Servei d'Atenció a les Diversitats

Informació a estudiants per a fer la sol·licitud:

- [Web del Servei d'Atenció a les Diversitats](#)
- Adreça de contacte: atenciodiversitat@urv.cat

Coordinació de la titulació

Si tens algun dubte sobre l'atenció als estudiants amb diversitat funcional.

- Informació sobre els [coordinadors de titulacions de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia \(FCEP\)](#).

Pla d'acció tutorial (PAT)

Per millorar la integració de l'estudiantat a la universitat i afavorir el seu èxit acadèmic.

- Informació sobre els [tutors i tutores del Pla d'acció tutorial \(PAT\)](#) de cada grau i curs

Tutoria en el marc de les assignatures

Tot el professorat té assignades unes hores d'atenció a l'alumnat.

- Informació de contacte del professorat a les [guies docents de les assignatures](#).

Servei de Recursos Educatius (SREd) - Accessibilitat Digital

Assessorament, formació i suport en la creació i ús d'eines digitals accessibles:

- [Web del Servei de Recursos Educatius](#)
- [Web Accessibilitat Digital](#)
- [Protocol d'atenció en Accessibilitat Digital a l'estudiant](#)
- Adreça de contacte: accessibilitat.digital@urv.cat

CRAI inclusiu

Equipaments, serveis i documents adaptats a diferents necessitats:

- [Guia del CRAI inclusiu](#)
- Adreça de contacte: crai.inclusiu@urv.cat

Servei d'Atenció Psicològica

Si un estudiant passa per alguna situació que afecta el seu benestar psicològic i el seu rendiment acadèmic.

- [Web del Servei d'Atenció Psicològica](#)
- Adreça de contacte: atenciopsicologica@urv.cat

Informació sobre tràmits administratius

- Web de [tràmits administratius dels estudiants de grau](#)
- Informació sobre la [consideració d'estudiant a temps parcial \(grau\)](#).
- Informació de la [Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades](#)

Altres informacions i recursos

- [La inclusió d'estudiants amb diversitats a la Universitat Rovira i Virgili. Guia per a estudiants. Universitat Rovira i Virgili.](#)
- [Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili. Una guia per als docents](#)
- [Guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat](#)
- [How to support disabled students](#) (Universitat de Cambridge)

Per saber-ne més, consulta la guia ["La inclusió d'estudiants amb diversitat funcional a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia \(FCEP\) de la URV"](#)

Infografia elaborada en el marc del projecte d'innovació docent "+CAPACITATS: Pla d'innovació per a la millora de la inclusió dels estudiants amb diversitat funcional a la universitat" (07GI2306)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia